

Sharp Objects Dizisinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bağlamında Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifinden Çözümlemesi

Sultan İŞÇİ^{1*}, Ezgi ULU¹

¹Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

*Sorumlu yazar: sultanisci2000@gmail.com

Özet

Bu çalışmada Sharp Objects adlı mini dizi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) bağlamında klinik psikoloji perspektifinden incelenmiştir. Dizinin baş karakteri Camille Preaker'ın çocukluk döneminde maruz kaldığı duygusal ihmal, istismar ve kayıp yaşantılarının, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan psikopatolojik belirtiler üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dizide gözlemlenen yeniden yaşantılama belirtileri, kaçınma davranışları, bilişsel ve duygusal değişimler ile artmış uyarılmışlık düzeyi DSM-5 tanı ölçütleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca Camille'in kendine zarar verme davranışları, yoğun alkol kullanımı ve kişilerarası ilişkilerde yaşadığı güçlükler travma ile ilişkili başa çıkma mekanizmaları olarak ele alınmıştır. Aile dinamikleri kapsamında ise özellikle anne figürü üzerinden duygusal istismar, patolojik bakım verme davranışları ve kuşaklar arası travma aktarımı incelenmiştir. Dizideki olaylar vaka formülasyonu çerçevesinde değerlendirilerek travmanın oluşumu, sürdürülmesi ve psikolojik sağaltımı üzerine çıkarımlar yapılmıştır. Sonuç olarak, Sharp Objects dizisinin travma sonrası stres bozukluğu, aile dinamikleri ve psikopatoloji alanlarında zengin bir analiz materyali sunduğu ve klinik psikoloji eğitimi açısından önemli bir kaynak olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile Dinamikleri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Psikolojik Travma

Analysis of the Sharp Objects Series in the Context of Post-Traumatic Stress Disorder from a Cognitive Behavioral Therapy Perspective

Abstract

This study examines the miniseries Sharp Objects from a clinical psychology perspective within the context of post-traumatic stress disorder (PTSD). The impact of Camille Preaker's childhood experiences of emotional neglect, abuse, and loss on her psychopathological symptoms in adulthood is evaluated. In this context, re-experiencing symptoms, avoidance behaviors, cognitive and emotional changes, and increased arousal levels observed in the series are analyzed within the framework of DSM-5 diagnostic criteria. The study also addresses Camille's self-harming behaviors, heavy alcohol use, and difficulties in interpersonal relationships as trauma-related coping mechanisms. Regarding family dynamics, emotional abuse, pathological caregiving behaviors, and intergenerational trauma transmission are examined, particularly through the mother figure. The events in the series are evaluated within the framework of case formulation, drawing conclusions about the formation, maintenance, and psychological treatment of trauma. In conclusion, it is determined that the Sharp Objects series offers rich analytical material in the fields of post-traumatic stress disorder, family dynamics, and psychopathology, and can be used as an important resource for clinical psychology education.

Keywords: Family Dynamics, Post-Traumatic Stress Disorder, Psychological Trauma,

GİRİŞ

Sharp Objects Dizisi ile ilgili Genel Bilgiler

Sharp Objects, 2018 yılında HBO’da yayımlanan ve Gillian Flynn’in aynı adlı romanından uyarlanan psikolojik drama türünde bir mini dizidir. Jean-Marc Vallée tarafından yönetilen yapım toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. Dizi, özellikle karakterlerin psikolojik yönlerini derinlemesine ele almasıyla öne çıkmaktadır. Baş karakter Camille Preaker ise yalnızca bir gazeteci olarak değil, geçmişte yaşadığı travmaların etkisini hâlâ taşıyan ve bunlarla mücadele etmeye çalışan bir birey olarak sunulmaktadır. Dizi, klasik suç dizilerinden farklı olarak yalnızca cinayetlerin çözümüne odaklanmıyor bunun yerine bireyin geçmiş yaşantılarının özellikle çocukluk döneminde maruz kaldığı travmaların yetişkinlikteki davranış ve psikolojik işleyiş üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bu yönüyle Sharp Objects, ilk bakışta bir dedektif hikâyesi gibi görünse de, derin yapısında travma, bağlanma problemleri ve çeşitli psikopatolojik süreçleri ele alan çok katmanlı bir anlatı sunmaktadır. Dizinin geçtiği Wind Gap kasabası yalnızca olayların geçtiği fiziksel bir ortam olarak değil, aynı zamanda karakterlerin bastırıldığı anıları ve geçmiş travmalarını temsil eden sembolik bir alan olarak değerlendirilebilir. Özellikle Camille’in bu kasabaya geri dönmesi, onun geçmiş yaşantılarıyla yeniden yüzleşmesine neden olan önemli bir tetikleyici olarak öne çıkmaktadır. Travma alanındaki çalışmalar, bireyin geçmiş travmalarını çağrıştıran uyaranlarla yeniden karşılaşmasının hem semptomların şiddetlenmesine hem de bastırılmış anıların yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğini göstermektedir (Brewin, 2014; van der Kolk, 2014). Klinik psikoloji açısından değerlendirildiğinde, dizide yer alan karakterlerin erken dönem yaşantıları ile yetişkinlikte sergiledikleri davranışlar arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Özellikle bağlanma kuramı çerçevesinde ele alındığında, çocukluk döneminde bakım veren figürlerle kurulan ilişkilerin bireyin duygusal düzenleme becerileri ve kişilerarası ilişkileri üzerinde belirleyici olduğu bilinmektedir (Bowlby, 1988). Camille karakterinin annesi ile kurduğu işlevsiz ve çatışmalı ilişki, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan psikolojik güçlüklerin temel belirleyicilerinden biri olarak değerlendirilebilir. Dizinin anlatım biçimi de travmatik belleğin yapısına paralel şekilde, doğrusal olmayan ve parçalı bir kurgu ile ilerlemektedir. Travma yaşamış bireylerde anıların çoğu zaman bütünlüklü değil; parçalanmış, dağınık ve belirli tetikleyiciler aracılığıyla yeniden ortaya çıkan bir yapıda olduğu bilinmektedir (APA, 2013). Camille’in sık sık geçmişe dair görüntüler yaşaması ve bu anıların kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkması, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ile uyumludur. Bu çalışma kapsamında Sharp Objects dizisi, travma sonrası stres bozukluğu bağlamında incelenerek karakterlerin psikolojik yapıları, aile dinamikleri ve travmanın etkileri klinik psikoloji perspektifinden analiz edilecektir.

Dizinin Konusu

Sharp Objects, gazeteci Camille Preaker’in çalıştığı gazete tarafından memleketi olan Wind Gap kasabasına gönderilmesiyle başlayan bir hikayeyi konu almaktadır. Camille’in görevi, kasabada yaşanan iki genç kızın cinayetini araştırmak ve bu olaylarla ilgili haber hazırlamaktır. Ancak bu görev onun için yalnızca mesleki bir sorumluluk olmaktan öte, uzun süredir kaçındığı geçmişine yeniden karşı karşıya gelmesine neden olan bir süreç haline gelmektedir. Wind Gap’e dönüşüyle birlikte Camille’in çocukluk dönemine ait bastırılmış anıları yeniden yüzeye çıkmaya başlar. Özellikle annesi Adora ile olan sorunlu ilişkisi ve küçük yaşta kaybettiği kız kardeşi Marian’a ilişkin anılar, dizinin ilerleyen bölümlerinde parçalı biçimde biz izleyicilere sunulmaktadır. Bu anlatım tarzı, travmatik belleğin yapısıyla uyumlu bir görünüm sergilemektedir.

Dizide yürütülen cinayet soruşturması ile Camille’in kişisel geçmişi arasında kurulan paralellik dikkat çekmektedir. Öldürülen genç kızların yaşam öyküleri ile Camille’in ergenlik dönemine ait deneyimleri arasındaki benzerlikler, onun kendi travmatik yaşantılarını yeniden

hatırlamasına ve duygusal olarak tetiklenmesine yol açmaktadır. Bu noktada Camille yalnızca olayları araştıran bir gazeteci değil, aynı zamanda geçmiş travmalarını hâlâ taşıyan bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karakterin davranış örüntüleri incelendiğinde görüyoruz ki; kendine zarar verme davranışları, yoğun alkol kullanımı ve kişilerarası ilişkilerde yaşadığı belirgin güçlükler dikkat çekmektedir. Bu davranışlar, travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili belirtiler çerçevesinde değerlendirilebilir. Özellikle kendine zarar verme davranışı, bireyin yaşadığı yoğun duygusal acıyı düzenleme ve içsel kontrol hissini yeniden kazanma çabası olarak yorumlanabilir (Klonsky, 2007). Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Camille'in ailesinin dışarıdan bakıldığında düzenli ve sorunsuz görünen yapısının aslında ciddi psikolojik problemler barındırdığı ortaya çıkmaktadır. Annesi Adora'nın aşırı kontrolcü ve sergilemiş olduğu manipülatif tutumu, yalnızca Camille'i değil, aynı zamanda üvey kardeşi Amma'nın psikolojik gelişimini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum, travmanın sadece bireysel bir deneyim olmadığını, aynı zamanda aile sistemi içinde devam eden ve kuşaklar arası aktarılabilen bir süreç olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Sharp Objects, yalnızca bir suç hikayesi sunmakla kalmayıp travma, aile ilişkileri ve psikopatolojik süreçler üzerine derinlikli bir psikolojik analiz sunan çok katmanlı bir anlatı olarak değerlendirilebilir.

Ele Alınan Psikolojik Konular

Sharp Objects dizisi, klinik psikoloji perspektifinden değerlendirildiğinde çok katmanlı ve iç içe geçmiş psikopatolojik süreçleri barındırmaktadır. Dizide ele alınan psikolojik konular, yalnızca bireysel semptomlar üzerinden değil, aynı zamanda bu semptomların kökenleri, işlevleri ve süreklilik mekanizmaları açısından da incelenmelidir. Bu bağlamda dizide öne çıkan başlıca psikolojik konular; travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, kendine zarar verme davranışı, madde kullanım bozukluğu, dissosiyatif belirtiler ve patolojik aile dinamikleri olarak sıralanabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, dizinin temel psikopatolojik çerçevesini oluşturmaktadır. DSM-5'e göre TSSB, bireyin gerçek bir ölüm tehdidi, ciddi yaralanma ya da cinsel şiddet içeren travmatik bir olaya maruz kalması sonrasında ortaya çıkan bir bozukluktur ve dört temel belirti kümesi ile tanımlanmaktadır: yeniden yaşantılama, kaçınma, bilişsel ve duygusal değişiklikler ile artmış uyarılmışlık (APA, 2013). Camille karakterinde bu belirtilerin büyük bir kısmının gözlemlendiği söylenebilir. Yeniden yaşantılama belirtileri, Camille'in sık sık geçmişe dair sahneleri zihninde canlandırması ve kontrolsüz şekilde ortaya çıkan anı parçaları ile kendini göstermektedir. Bu tür flashbackler, travmatik belleğin parçalı ve düzensiz yapısıyla ilişkilidir (Brewin, 2014). Camille'in özellikle belirli mekanlar ve kişilerle karşılaştığında geçmişe dönmesi, travmatik tetikleyicilerin etkisini göstermektedir. Kaçınma davranışları ise karakterin uzun yıllar boyunca Wind Gap kasabasından uzak durması ve geçmişle yüzleşmekten kaçınması ile ilişkilidir. Travma sonrası bireyler, travmatik olayı hatırlatan kişi, yer ve durumlardan kaçınma eğilimi gösterirler (APA, 2013). Camille'in kasabaya dönmek zorunda kalması, bu kaçınma mekanizmasının kırılmasına neden olmuştur. Bilişsel ve duygusal değişimler açısından değerlendirildiğinde, Camille'in kendine yönelik olumsuz inançlar geliştirdiği görülmektedir. "Ben değersizim", "Ben zarar veririm" gibi temel şemalar, travma sonrası gelişen bilişsel bozulmaların bir örneği olarak değerlendirilebilir (Beck, 2008). Ayrıca karakterin sürekli bir suçluluk ve utanç duygusu taşıdığı da dikkat çekmektedir. Artmış uyarılmışlık belirtileri ise huzursuzluk, irritabilite, uyku problemleri ve dikkat dağınıklığı şeklinde kendini göstermektedir. Camille'in sürekli gergin bir ruh hali içerisinde olması ve ani duygusal tepkiler vermesi, bu belirti kümesi ile uyumludur. Depresyon, dizide travma ile birlikte görülen önemli bir diğer psikopatolojik durumdur. Camille'in genel ruh hali değerlendirildiğinde çökkünlük, ilgi kaybı, enerji düşüklüğü ve yaşamdan haz alamama gibi belirtiler dikkat çekmektedir. Travma sonrası depresyonun sık görüldüğü ve bireyin işlevselliğini ciddi şekilde etkilediği bilinmektedir (Otte vd., 2016).

Kendine zarar verme davranışı (self-harm), dizinin en çarpıcı psikolojik unsurlarından biridir. Camille'in vücuduna kesikler atarak kelimeler yazması, bu davranışın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıdığını göstermektedir. Literatürde kendine zarar verme davranışının, bireyin yoğun duygusal acıyı düzenlemek ve kontrol hissi kazanmak amacıyla geliştirdiği bir başa çıkma mekanizması olduğu belirtilmektedir (Klonsky, 2007; Nock, 2010).

Bu davranış, özellikle travma yaşamış bireylerde daha sık görülmektedir. Madde kullanımı, dizide özellikle alkol üzerinden temsil edilmektedir. Camille'in yoğun alkol tüketimi, travmatik anılarla baş etme ve duygusal yükü azaltma çabası olarak değerlendirilebilir. Bu durum, "self-medication hypothesis" olarak adlandırılan model ile açıklanmaktadır (Khantzian, 1997). Bu modele göre bireyler, psikolojik sıkıntılarını azaltmak amacıyla madde kullanımına yönelmektedir.

Dissosiyatif belirtiler de dizide gözlemlenen önemli bir diğer psikolojik süreçtir. Camille'in geçmişe dair anıları parçalı şekilde hatırlaması, zaman zaman gerçeklikten kopma hissi yaşaması ve duygusal uyuma göstermesi, dissosiyasyon ile ilişkilendirilebilir. Dissosiyasyon, bireyin travmatik deneyimlerle baş edebilmek için geliştirdiği bir savunma mekanizması olarak tanımlanmaktadır (van der Kolk, 2014). Son olarak, dizideki aile yapısı incelendiğinde patolojik bir sistemin varlığı dikkat çekmektedir. Özellikle anne figürü Adora'nın davranışları, duygusal istismar ve patolojik bakım verme davranışları ile karakterizedir. Bu durum, bireyin psikolojik gelişimini doğrudan etkileyen çevresel bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (Cicchetti & Toth, 2005).

Psikolojik Konular ve Dizi İlişkisi

Sharp Objects dizisinde psikolojik travma, hikâyenin temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Camille'in çocukluk yıllarında maruz kaldığı duygusal ihmal, istismar deneyimleri ve kardeşini kaybetmesi, karakterin ruhsal gelişiminde derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kuramına göre travmatik yaşantılar, bireyin temel bilişsel şemalarının oluşumunda belirleyici rol oynamakta ve bu şemalar bireyin duygu ve davranışlarını doğrudan etkilemektedir (Beck, 2008). Bu bağlamda Camille'in geliştirdiği "değersizlik", "yetersizlik" ve "suçluluk" temelli olumsuz benlik algıları, erken dönem travmatik yaşantılarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Olgü bilişsel davranışçı yaklaşım çerçevesinde değerlendirildiğinde, Camille'in yaşadığı psikolojik sorunların bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerin karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı görülebilmektedir. Çocukluk döneminde maruz kalmış olduğu travmatik yaşantılar, onun işlevsel olmayan bilişsel şemalar geliştirmesine zemin hazırlamakla beraber bu şemaların stresli durumlara verdiği tepkileri önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle annesi tarafından yeterli bir şekilde duygusal destek görememesi ve korunmaması, Camille'in hem kendisine hem de çevresine yönelik olumsuz temel inançlar geliştirmesine neden olduğunu düşünebiliriz. Bu durum bağlanma kuramı açısından incelendiğinde de anlamlı görünmektedir; çünkü güvenli bağlanma geliştiremeyen bireylerin ilerleyen yaşamlarında duygu düzenleme, yakın ilişkiler kurma ve kişilerarası iletişim alanlarında çeşitli zorluklar yaşayabildikleri bilinmektedir (Bowlby, 1988). Bilişsel davranışçı modele göre travmatik deneyimler sonrasında ortaya çıkan tetikleyiciler bireyin işlevsiz düşüncelerini aktive ederek yoğun duygusal tepkilere yol açabilmektedir. Camille'in Wind Gap kasabasına dönüşü geçmiş travmaları ile ilişkili bilişsel şemaları yeniden aktive eden güçlü bir tetikleyici olarak işlev gördüğünü ifade edebiliriz. Bu süreçte karakterde gözlemlenen yeniden yaşantılaşma belirtileri, travmatik anıların bilişsel düzeyde işlenmemiş olmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir (APA, 2013). Camille'in kendine zarar verme davranışı bilişsel davranışçı terapi açısından ele alındığında duygusal düzenleme işlevi gören maladaptif bir başa çıkma stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Birey, yoğun olumsuz duygularla baş edebilmek için fiziksel acı yoluyla geçici bir rahatlama sağlamaya çalışmaktadır.

Bu davranış aynı zamanda bireyin kontrol hissini yeniden kazanma çabası olarak da yorumlanabilir (Klonsky, 2007). Benzer şekilde Camille'in alkol kullanımı da bilişsel davranışçı model kapsamında değerlendirildiğinde kaçınma temelli bir başa çıkma mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Alkol kullanımı, travmatik anılarla ilişkili olumsuz düşünce ve duyguların bastırılmasına hizmet etmekte ancak uzun vadede bu bilişsel ve duygusal sorunların sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır (Sinha, 2008). Sonuç olarak, Camille'in psikolojik durumu bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde erken dönem travmalar sonucunda gelişen işlevsiz bilişsel şemalar, bu şemaların tetiklenmesiyle ortaya çıkan yoğun olumsuz duygular ve bu duygularla baş etmek amacıyla geliştirilen maladaptif davranış örüntülerinin etkileşimi ile açıklanabilir. Bu bağlamda karakterin sergilediği belirtilerin, Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanı ölçütleri ile büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir.

Aile Dinamikleri

Sharp Objects dizisinde aile dinamikleri, yalnızca arka planda yer alan bir unsur değil, karakterlerin psikolojik yapısını doğrudan etkileyen temel faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Camille Preaker'ın yaşadığı psikolojik sorunları anlayabilmek için içinde yetiştiği aile ortamının incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Aile sistemleri kuramına göre bireysel psikopatolojilerin çoğu zaman aile içi etkileşim örüntülerinin bir yansıması olarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bu bağlamda Camille'in içinde bulunduğu aile yapısı değerlendirildiğinde, dışarıdan düzenli görünen aile sisteminin altında aslında yoğun kontrol, duygusal baskı ve işlevsiz ilişki örüntülerinin bulunduğu görülebilmektedir. Bu aile ortamı, karakterin psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyen temel etkenlerden biri olarak değerlendirilebilir (Minuchin, 1974). Bu bağlamda Camille'in yaşadığı travmatik deneyimler, ailesi içerisindeki işlevsiz ilişkiler ağı ile yakından ilişkilidir.

Dizide yer alan aile yapısı incelendiğinde, dışarıdan sosyal statü açısından güçlü, düzenli ve saygın görünüyor olabilir bu sistemin altında belirgin düzeyde işlevsizlik, duygusal ihmal ve istismar örüntülerinin bulunduğu görülmektedir. Bu tür aile yapıları, literatürde dışarıdan işlevsel izlenimi veren ancak duygusal ihtiyaçların karşılanmadığı ve sağlıklı bağlanmanın gelişemediği sistemler olarak tanımlanabilmektedir (Cicchetti & Toth, 2005).

Anne Figürü: Adora ve Patolojik Bakım Verme

Camille'in annesi Adora, aile sistemi içerisinde en belirleyici ve psikolojik açıdan en problemlili figürlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çocuklarına yönelik tutumları, sıradan ebeveynlik davranışlarının ötesine geçerek yoğun kontrol, manipülasyon ve duygusal istismar içeren bir ilişki örüntüsü sergilemektedir. Özellikle bakım verme davranışını sevgi ve şefkatten çok denetim kurma aracı olarak kullanması, aile içindeki güç dengesini belirleyen temel unsurlardan biri hâline gelmektedir. Bu durum, çocukların bağımsız benlik geliştirmelerini zorlaştırmakta ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kızlarına yönelik aşırı koruyucu ancak aynı zamanda zarar verici tutumu, klinik literatürde tanımlanan Factitious Disorder Imposed on Another (eski adıyla Münchausen by proxy sendromu) ile ilişkili davranış örüntüleri çerçevesinde değerlendirilebilir (Meadow, 2002; Rosenberg, 1987). Bu tür durumlarda bakım veren kişi, çocuğun hasta olmasını sağlama, hastalık belirtilerini abartma ya da sürdürme yoluyla bakım veren rolünü pekiştirmekte ve bu rol üzerinden psikolojik bir doyum elde etmektedir. Adora'nın özellikle Marian'a yönelik sergilediği aşırı bakım davranışları, hastalık sürecini devam ettirmeye yönelik müdahaleleri ve çocuğun kırılganlığını sürekli ön plana çıkararak tutumu, klinik açıdan problemlili bir bakım örüntüsünü düşündürmektedir. Bu davranışlar yalnızca fiziksel sağlık üzerinde risk oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bir istismar biçimi olarak da değerlendirilmektedir. Literatürde, bu tür bakım verme örüntülerinin çocuklarda bağımlılık geliştirme, güvensizlik yaşama ve benlik algısında bozulmalar gibi uzun vadeli

psikolojik sonuçlara yol açabileceği belirtilmektedir (Stirling & American Academy of Pediatrics, 2007). Adora'nın Camille ile kurduğu ilişki ise daha çok duygusal ihmal ve değersizleştirme üzerine kuruludur. Camille'in çocukluk döneminde annesinden yeterli sevgi ve kabul görmemesi, onun benlik gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bağlanma kuramına göre, bakım veren figürün tutarsız ya da ihmal edici olması, bireyin güvensiz bağlanma geliştirmesine neden olur (Bowlby, 1988). Camille'in yetişkinlikte kurduğu ilişkilerde yaşadığı güvensizlik ve duygusal mesafe, bu erken dönem bağlanma problemleri ile ilişkilidir.

Kardeş İlişkileri ve Kayıp Travması

Aile dinamikleri içerisinde kardeş ilişkileri de önemli bir yer tutmaktadır. Camille'in kız kardeşi Marian'ın ölümü, aile yapısında derin bir kırılma yaratmış ve tüm aile sistemi üzerinde travmatik etkiler bırakmıştır. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan kayıpların bireyin duygusal gelişimi üzerinde kalıcı etkiler oluşturabildiği ve ilerleyen yaşam dönemlerinde psikolojik işlevselliği etkileyebildiği bilinmektedir (Worden, 2009). Camille'in Marian'ın ölümünü yoğun biçimde içselleştirmesi ve bu kaybı kendisiyle ilişkilendirmesi, onda belirgin suçluluk duygularının gelişmesine neden olmuştur. Bu tür travmatik kayıpların bireyin benlik algısı ve duygusal işleyişi üzerinde derin etkiler bırakabildiği bilinmektedir. Camille'in kendisini değersiz olarak algılaması ve kendine zarar verme davranışları geliştirmesi de bu kaybın uzun süreli psikolojik etkileriyle ilişkili değerlendirilebilir. Üvey kardeşi Amma'nın davranış örüntüleri incelendiğinde ise, aile içindeki işlevsiz yapının kuşaklar arası aktarımı dikkat çekmektedir. Amma'nın dışa dönük ancak manipülatif ve zaman zaman saldırgan özellikler göstermesi, içinde bulunduğu aile ortamının ve özellikle Adora'nın etkisiyle şekillenmiş görünmektedir. Bu durum, travmanın ve işlevsiz ilişki örüntülerinin nesiller arası aktarımı kavramı çerçevesinde açıklanabilir (Herman, 1992).

Aile Sistemi ve Rol Dağılımı

Aile içerisinde bireylerin üstlendiği roller de psikolojik gelişim açısından önemlidir. Camille'in aile içerisindeki rolü incelendiğinde, “görünmeyen çocuk” ya da “ihmal edilen çocuk” rolünde olduğunu ifade edebiliriz. Marian ise “hasta çocuk”, Amma ise “ideal çocuk” rolünü üstlenmektedir. Buna benzer rol dağılımları, aile sistemlerinde dengenin korunması açısından işlev görse de bireylerin psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir (Minuchin, 1974). Camille'in aile içerisinde sürekli geri planda bırakılması ve duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, onun zamanla kendisini yalnız, değersiz ve ihmal edilmiş hissetmesine neden olmuştur. Bu deneyimler, karakterin benlik algısını olumsuz yönde etkileyerek kendisine ilişkin negatif inançlar geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Erken dönemden itibaren yaşanan bu duygusal yoksunluk, ilerleyen yaşamında kendine zarar verme ve madde kullanımı gibi maladaptif başa çıkma mekanizmalarının ortaya çıkmasında etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Duygusal İhmal ve İstismar

Dizide dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de duygusal ihmal ve istismardır. Fiziksel istismar kadar görünür olmasa da duygusal ihmalinde birey üzerinde uzun vadeli ve fazlasıyla derin etkiler bıraktığı bilinmektedir (Cicchetti & Toth, 2005). Camille'in çocukluk döneminde duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması, onun duygusal düzenleme becerilerinin gelişimini engellemiştir. Duygusal ihmal yaşayan bireylerde sıklıkla görülen belirtiler arasında değersizlik hissi, kronik boşluk duygusu ve kendine zarar verme davranışları yer almaktadır (Linehan, 1993). Camille'in sergilediği davranışlar, bu belirtilerle büyük ölçüde örtüşmektedir.

Sonuç Olarak Aile Dinamikleri genel olarak değerlendirildiğinde, Sharp Objects dizisinde aile sistemi şu özelliklerle tanımlanabilir:

- İşlevsiz iletişim örüntüleri

- Duygusal ihmal ve istismar
- Patolojik bakım verme davranışları
- Rol karmaşası
- Kuşaklar arası travma aktarımı

Bu unsurlar, Camille'in psikopatolojisinin oluşumunda ve sürdürülmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Dizide aile, bireyin psikolojik sorunlarının kaynağı ve aynı zamanda bu sorunların sürdürücüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Maddenin Kötüye Kullanımı

Sharp Objects dizisinde madde kullanımı, özellikle baş karakter Camille Preaker üzerinden oldukça belirgin ve klinik açıdan dikkat çekici bir şekilde ele alınmaktadır. Camille'in yoğun alkol tüketimi, yalnızca basit bir sosyal alışkanlık ya da bireysel bir tercih olarak değerlendirilmemelidir; bunun aksine, yaşadığı yoğun travmatik deneyimlerle baş edebilmek için geliştirdiği işlevsel olmayan bir başa çıkma stratejisi olarak ele alınmasının daha uygun olacağı ifade edilebilir. Travma literatürü incelendiğinde, bireylerin yoğun duygusal acı, kaygı ve bastırılmış travmatik anılarla baş edebilmek amacıyla madde kullanımına yönelme eğiliminde oldukları sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Camille'in alkol kullanımının da, geçmişte yaşadığı travmaların etkisini kısa süreli olarak bastırma, duygusal yoğunluğu azaltma ve içsel gerginliği kontrol altına alma çabasıyla ilişkili olduğu değerlendirilebilir. Bu bağlamda söz konusu davranış örüntüsü, yalnızca bir bağımlılık problemi olarak değil, aynı zamanda bireyin yaşadığı ağır travmatik süreçlerle baş edebilmek için geliştirdiği uyumsuz bir savunma mekanizması olarak değerlendirilebilir (Khantzian, 1997; Sinha, 2008). Camille'in alkol kullanımının işlevi incelendiğinde, bu davranışın özellikle duygusal kaçınma ile ilişkili olduğu görülmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu olan bireyler, travmatik anıları hatırlatan düşünce ve duygulardan kaçınmak için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler (APA, 2013). Bu bağlamda alkol kullanımı, Camille açısından travmatik anıları bastırmaya ve yoğun duygusal sıkıntıdan geçici olarak uzaklaşmaya hizmet eden bir işlev olarak görülmektedir. Ancak kısa vadede rahatlatıcı etkiler sağlasa da, uzun vadede mevcut psikopatolojik belirtilerin sürdürülmesine katkıda bulunan işlevsiz bir başa çıkma yöntemi hâline gelmektedir. Camille'in alkol kullanımı, kendine zarar verme davranışları ile birlikte değerlendirildiğinde, bireyin kendi bedenine yönelik zarar verici eğilimlerinin bir uzantısı olarak da yorumlanabilir. Bu tür davranışlar, travma yaşamış bireylerde sıklıkla görülen kendini cezalandırma, içsel acıyı dışsallaştırma ve yoğun duyguları boşaltma işlevleriyle ilişkilendirilmektedir (Klonsky, 2007; Nock, 2010). Madde kullanımının bir diğer önemli yönü, bireyin duygu düzenleme becerilerindeki yetersizlikle ilgili olmasıdır. Duygusal regülasyon güçlüğü yaşayan bireyler, yoğun duygularını kontrol edebilmek için dışsal araçlara yönelme eğilimindedir (Gross, 2015). Camille'in yoğun alkol kullanımı, duygusal olarak zorlandığı durumlarla baş etmek için geliştirdiği işlevsiz bir düzenleme çabası olarak yorumlanabilir. Karakterin alkol kullanımının yalnızca alışkanlık düzeyinde olmadığı, yaşadığı travmatik deneyimlerin yarattığı psikolojik yükü hafifletme amacı taşıdığı görülmektedir. Bu açıdan dizide madde kullanımı, travma sonrası ortaya çıkan psikopatolojik belirtilerin hem bir sonucu hem de bu belirtilerin devam etmesine katkı sağlayan bir unsur olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu örüntü, travmatik yaşantılar ile madde kullanımı arasındaki güçlü ilişkiyi karakter üzerinden somut biçimde ortaya koymaktadır.

Travmanın Psikolojik Sağaltımı

Sharp Objects dizisinde travmanın psikolojik sağaltımı doğrudan yapılandırılmış bir terapi süreci üzerinden gösterilmese de, Camille'in yaşadığı deneyimler dolaylı biçimde terapötik bir süreç kapsamında değerlendirilebilir. Özellikle karakterin geçmişte yaşadığı travmalarla yeniden yüzleşmesi ve bastırılmış anıların tekrar ortaya çıkması, travma tedavisinde

kullanılan bazı temel müdahale yaklaşımlarıyla benzerlik göstermektedir. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde en etkili yaklaşımlardan biri bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve maruz bırakma (exposure) teknikleridir (Foa vd., 2007). Maruz bırakma terapisi, bireyin travmatik anılarla kontrollü biçimde yeniden karşılaşmasını sağlayarak bu anıların yarattığı yoğun kaygının zaman içerisinde azalmasını amaçlayan bir müdahale yöntemidir. Bu çerçevede Camille'in Wind Gap kasabasına geri dönüşü, doğal bir maruz kalma süreci olarak yorumlanabilir. Kasabaya dönmesi, onun uzun süredir kaçındığı travmatik uyaranlarla yeniden yüzleşmesine neden olmuş; bu karşılaşma bastırılmış anıların yeniden ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Aynı zamanda bu süreç, travmatik yaşantıların yeniden değerlendirilmesi ve anlamlandırılması açısından iyileştirici bir işlev görebilecek niteliktedir. Travma tedavisinde bireyin geçmiş travmalarını hatırlaması ve bu deneyimleri yeniden yapılandırması, iyileşme sürecinin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (van der Kolk, 2014). Travmanın sağaltımında önemli bir diğer unsur ise içgörü kazanımıdır. Camille'in dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmişine dair bir farkındalık geliştirmesi, onun yaşadığı psikolojik sorunları anlamlandırmasına ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. İçgörü kazanımı, psikoterapide değişim mekanizmalarından biri olarak kabul edilmektedir (Insight-oriented approaches). Bununla birlikte dizide dikkat çeken önemli bir nokta, profesyonel bir terapötik müdahalenin eksikliğidir. Camille'in yaşadığı psikolojik sorunların yoğunluğu göz önüne alındığında, yapılandırılmış bir terapi sürecine dahil olmaması, iyileşme sürecini sınırlayan bir faktör olarak değerlendirilebilir. Travma sonrası süreçlerde profesyonel destek almanın, belirtilerin azaltılmasında ve işlevselliğin artırılmasında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Cusack vd., 2016). Travma tedavisinde kullanılan bir diğer önemli yöntem EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi (Shapiro, 2017). Dizide terapi sürecine ilişkin uygulamalar ayrıntılı biçimde gösterilmese de Camille'nin başlangıçta bastırılmış ve parçalanmış görünen içsel yaşantılarının zamanla daha tutarlı bir hale gelmesi, geçmiş deneyimlerini yeniden anlamlandırabilmesiyle ilişkili biçimde ele alınabilir. Bu bağlamda yapım, travmanın iyileştirilme sürecini doğrudan ele almaktan ziyade; karakterin geçmiş deneyimleriyle yüzleşmesi, yaşadıklarına dair farkındalık geliştirmesi ve duygularını daha görünür hale getirmesi üzerinden dolaylı bir iyileşme çerçevesi ortaya koymaktadır.

Hasta ve Terapist İş Birliği

Sharp Objects dizisinde klasik anlamda bir terapist-hasta ilişkisi açık bir şekilde gösterilmemekle birlikte, karakterler arasındaki bazı ilişkiler terapötik süreçlerle benzerlik göstermektedir. Psikoterapide hasta ve terapist arasındaki iş birliği, tedavi sürecinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir (Horvath & Symonds, 1991). Camille'in çevresi ile kurduğu ilişkiler incelendiğinde, özellikle editörü ile olan etkileşimi dikkat çekmektedir. Editörünün Camille'e duyduğu güven ve onu destekleyici tutumu, bir tür sosyal destek mekanizması olarak değerlendirilebilir. Sosyal destek, travma sonrası iyileşme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır (Herman, 1992). Bununla birlikte Camille'in genel olarak kişilerarası ilişkilerde zorlandığı görülmektedir. Güvensizlik, duygusal mesafe ve bağlanma problemleri, erken dönem yaşantılarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir (Bowlby, 1988). Bu durum, terapötik bir ilişkinin kurulmasını da zorlaştırabilecek bir faktördür. Terapötik ittifak kavramı, hasta ile terapist arasında kurulan güven, iş birliği ve ortak hedefler üzerine kurulu bir ilişkiyi ifade etmektedir (Horvath & Symonds, 1991). Camille'in hayatında bu tür bir ilişkinin eksik olması, onun iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Dizide dolaylı olarak görülen destekleyici ilişkiler, terapötik sürecin bazı unsurlarını yansıtmaktadır. Ancak profesyonel bir terapötik müdahalenin olmaması, karakterin psikolojik sorunlarının çözümünü zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak Sharp Objects, hasta-terapist ilişkisini doğrudan sunmasa da, sosyal destek ve kişilerarası ilişkiler üzerinden terapötik süreçlerin önemine işaret etmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında Sharp Objects dizisi, travma sonrası stres bozukluğu çerçevesinde klinik psikoloji bakış açısıyla değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda dizinin yalnızca bir suç hikâyesi sunmadığı; aynı zamanda bireyin ruhsal gelişiminde etkili olan çocukluk deneyimleri, travmatik yaşantılar ve aile ilişkilerini psikolojik açıdan ele aldığı düşünülmektedir. Baş karakter Camille Preaker'ın yaşam öyküsü incelendiğinde, çocukluk döneminde maruz kaldığı duygusal ihmal, kayıp deneyimleri ve istismarın, yetişkinlik dönemindeki ruhsal belirtileriyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Karakterin davranışları ve duygusal tepkileri değerlendirildiğinde; travma sonrası stres bozukluğu kapsamında ele alınabilecek yeniden yaşantılama, kaçınma davranışları, duygusal küntlük ve aşırı tetikte olma gibi belirtilerin belirgin biçimde yansıtıldığı söylenebilir. Bu yönüyle dizinin, travmanın bireyin kimlik gelişimi ve kişilerarası ilişkileri üzerindeki uzun vadeli etkilerini görünür kıldığı düşünülmektedir (APA, 2013). Camille'in kendine zarar verme davranışı ve yoğun alkol kullanımı, travma ile ilişkili başa çıkma mekanizmaları olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışların bireyin duygusal düzenleme becerilerindeki yetersizlik ile ilişkili olduğu ve travmatik yaşantılar sonrasında sıklıkla ortaya çıktığı literatürde belirtilmektedir (Klonsky, 2007; Sinha, 2008). Bu bağlamda Camille'in davranışları, travmanın yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda davranışsal düzeyde de etkilerini ortaya koymaktadır. Çalışmada elde edilen en önemli bulgulardan biri, aile dinamiklerinin bireyin psikopatolojisi üzerindeki belirleyici rolüdür. Adora karakteri üzerinden gözlemlenen patolojik bakım verme davranışları, duygusal istismar ve kontrol mekanizmaları, Camille'in psikolojik gelişimini doğrudan etkilemiştir. Bu durum, travmanın yalnızca bireysel bir deneyim olmadığını, aynı zamanda aile sistemi içerisinde şekillenen bir süreç olduğunu göstermektedir (Cicchetti & Toth, 2005). Dizide dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise kuşaklar arası travma aktarımıdır. Camille'in yaşadığı travmatik deneyimlerin, üvey kardeşi Amma'nın davranışlarında farklı bir biçimde ortaya çıkması, travmanın nesiller arası bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, travmanın yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda sistemik bir yapı içerisinde ele alınması gerektiğini desteklemektedir (van der Kolk, 2014). Travmanın psikolojik sağaltımı açısından değerlendirildiğinde, dizide profesyonel bir terapi sürecinin yer almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Camille'in yaşadığı yüzleşme ve içgörü kazanımı, terapötik süreçlerle benzerlik gösterse de yapılandırılmış bir müdahalenin olmaması iyileşme sürecini sınırlamaktadır. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, maruz bırakma terapisi ve EMDR gibi yöntemlerin etkili olduğu bilinmektedir (Cusack vd., 2016).

Bu bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- Sharp Objects, klinik psikoloji eğitiminde vaka analizi materyali olarak kullanılabilir.
- Travma, aile dinamikleri ve psikopatoloji konularının öğretiminde görsel destek sağlayabilir.
- Psikoterapi süreçlerinin önemi, dizideki eksiklikler üzerinden tartışılabilir.
- Gelecek araştırmalarda dizi farklı kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, şema terapi vb.) çerçevesinde incelenebilir.
- Klinik uygulamalarda travma ve aile ilişkileri üzerine çalışan uzmanlar için örnek vaka niteliği taşıyabilir.

Sonuç olarak, Sharp Objects dizisi, travma sonrası stres bozukluğu ve aile dinamiklerinin birey üzerindeki etkilerini anlamak açısından güçlü ve çok katmanlı bir analiz imkânı sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA Publishing.
- Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression. *American Journal of Psychiatry*, 165(8), 969–977.
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books.
- Brewin, C. R. (2014). Episodic memory, perceptual memory, and their interaction: Implications for post-traumatic stress disorder. *Psychological Bulletin*, 140(1), 69–97.
- Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2005). Child maltreatment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 1, 409–438.
- Cusack, K., Jonas, D. E., Forneris, C. A., Wines, C. M., Sonis, R., Middleton, J. C., & Gaynes, B. N. (2016). Psychological treatments for adults with post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. *Annals of Internal Medicine*, 165(2), 113–121.
- Foa, E. B., Hembree, E. A., & Rothbaum, B. O. (2007). *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences*. Oxford University Press.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Horvath, A.O., & Symonds, B. D. (1991). Relation between working alliance and outcome in psychotherapy: A meta-analysis. *Journal of Counseling Psychology*, 38(2), 139–149.
- Khantjian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders. *American Journal of Psychiatry*, 152(11), 1259–1264.
- Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. *Clinical Psychology Review*, 27(2), 226–239.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
- Meadow, R. (2002). Munchausen syndrome by proxy abuse perpetrated by men. *Archives of Disease in Childhood*, 86(4), 248–250.
- Minuchin, S. (1974). *Families and family therapy*. Harvard University Press.
- Nock, M. K. (2010). Self-injury. *Annual Review of Clinical Psychology*, 6, 339–363.
- Otte, C., Gold, S. M., Penninx, B. W., Pariante, C. M., Etkin, A., Fava, M., Mohr, D. C., & Schatzberg, A. F. (2016). Major depressive disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 16065.
- Rosenberg, D. A. (1987). Web of deceit: A literature review of Munchausen syndrome by proxy. *Child Abuse & Neglect*, 11(4), 547–563.
- Shapiro, F. (2017). *Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures* (3rd ed.). Guilford Press.
- Sinha, R. (2008). Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 114(1), 105–130.
- Stirling, J., & American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect. (2007). Beyond Munchausen syndrome by proxy: Identification and treatment of child abuse in a medical setting. *Pediatrics*, 119(5), 1026–1030.
- van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking Press.
- Worden, J. W. (2009). *Grief counseling and grief therapy* (4th ed.). Springer Publishing.
- World Health Organization. (2021). *Depression*. World Health Organization.